

СОҒЛОМ ОВҚАТЛАНИШ ТАРЗИ

Махмудова Азиза Шарафжон кизи – халк таботати 202-гурух талабаси

Гайбуллаева Камрон Фахриддин угли – халк таботати 200-гурух талабаси

Хасанова Гулбахор Рахматуллаевна – фармакогнозия ва фармацевтик технология кафедраси ассистенти

Аннотация. Овқатланиш тарзини тўғри олиб бориш йўлида инсон ўз соғлигини асраши, касалликларни олдини олиш, улардан ўзини ҳимоя қилишни ўз олдига мақсад қилади.

Калит сўзлар. Овқат, нонушта, ухлаш, маҳсулотлар, шарбат, таркиб.

Мақсад. Бутун дунёда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, электр энергия, сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш каби муаммолар билан бир каторда овқатланиш муаммолари ҳам долзарблиги билан ажралиб турибди. Ҳозирги фаровон турмушимизда оддий халқдан тортиб, давлат хизматчилари хоҳ илмий ходимлар бўлсин соғлом овқатланиш тарзига яни озиқали моддалари етарли овқатларга эътибор кун сайин ошиб боряпти. Сифатли, фойдали (оқсиллар, углеводлар, витаминлар) сақловчи истеъмол маҳсулотларига ва улардан меъёрида фойдаланиш каби талабларга қизиқиш ортиб бормоқда. Бетартиб, меъеридан зиёд овқатланиш, енгил-елпи, сифатсиз маҳсулотларни истеъмол қилиш турли ножўя масалан: семириш, қандли диабет, юрак-қон томирлар каби кўпгина касалликлар келиб чиқишига сабаб бўляпти. Ҳар бир инсон унга мос ҳолда, индивидуал овқатланиш рационини тузиб, ундан оқилона фойдаланиш керак деб ўйлаймиз, бунинг учун эрталабки, кундузги, кечки овқатланиш тартибларини, истеъмол маҳсулотларини ва уларнинг сифатини, таркибини яхши билиши керак. Бу борада соғлом овқатланиш тарзига кўра турли кўрсатмалар берилиб боряпти. Холестеринга бой овқатларни, ўткир спиртли ичимликларни кўп миқдорда истеъмол қилиш юрак-ишемик касалликларини келиб чиқиш сабабларининг 50 фоизини ташкил қилади. Юртимиз қуёшли, иссиқ иқлимдан иборат бўлгани учун

меваларимиз жуда ширин, фойдали ҳисобланади. Кўпроқ мевалардан, сабзаётлардан, полиз экинларидан истеъмол қилиш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Ёз ойларида айниқса ҳўл мевалар ўрик, тут, қовун, шафтоли, олхўри каби маҳсулотлардан кўпроқ танаввул қилган маъқул. Бекорга дорига пул сарфлагандан кўра тўғри овқатланишга сарфлаган афзал. Овқатлар мевалардан, сабзаётлардан, бузоқ ва қўзичоқ гўштлиридан иборат бўлиши керак. Қишда иссиқ, ёзда совуқ ёки илиқ овқат ейиш лозим. Абу Али ибн Сино айтиб ўтишича, сутни нордон нарса билан қўшиб, ҳамда мошни пишлоқ, балиқни сут билан, қатикни турп билан, қушларнинг гўштлири билан, ширгуруч устидан талқон ейилмасин, мис идишда сақланган ўсимлик ёғини ейилмасин деб таъкидлаган. Овқатларнинг бир бирларига қўшилишлари билин таъсирлари ҳам ўзгаради. Овқат устидан шароб, суюқлик ичиш энг зарарли нарсалардандир. Чунки шароб, суюқликлар тез ҳазм бўлувчи ва тез ўтувчидир. У овқатни ҳам ҳазм бўлмаган ҳолда ўтказиб юборади, натижада тиқилмалар ва касалликлар келиб чиқа бошлайди. Гавдага энг зарарли нарса меъдада овқат ҳазм бўлмасдан туриб яна овқатланиш. Меъда бузилишидан зарарлироқ нарса йўқ. Овқатланишда энг мувофиқ тартиб бир кунда бир, икки ёки уч марта; эрталаб, тушлик ва кечқурун овқатланишдир.

Нонуштага албатта сут маҳсулотлари (пишлоқ, қатик, сут, қаймоқ) тухум (товуқ, бедана) ва мевалардан, сабзаётлардан кўпроқ истеъмол қилишни тавсия қилар эдик.

Кундузи кун давомида овқатланаётган маҳсулотларингизга эътибор беринг. Пиширик, конфет, булочка каби маҳсулотлардан кўра олма, майиз, турли мевалар, сухари, овқатлардан эса гречка, макарон, гуруч, товуқ гўшти, балиқ, мол гўштлирига эътиборингизни қаратганингиз яхши. Кофе хоҳласангиз албатта битта ёки иккита қадаҳ истеъмол қилишингиз мумкин. Кофе иш фаолиятингизни активлаштиради, стресс ҳолатингизни яхшилаб, иштаҳани камайтиради. Ширинлик хоҳласангиз бир бўлакча шоколад ейишингиз мумкин. Кечқурунги уйқу ортиқча энергия кувватини камайтиради. Масалан: бир соат уйқу давомида

эркаклар 1ккал, аёллар эса 0,9 ккал 1кг тана оғирлик массасига кўра энергия қувватини йўқотади. Мисол учун 90 кг эркак кечги овқатни истеъмол қилмаслиги билан саккиз соатлик уйқу давомида 140 гр ёғ, бир ой ичида эса, 4,5 кг ёғ йўқотади.

Кечки овқатланишда сизга қуйидаги тавсияларни беришимиз мумкин:

- Ишхонангиздан чиқа туриб жуда оз миқдорда (ширинлик, булочка) истеъмол қилинг
- Уйингизгача ёки ярим масофагача пиёда, секин юриб келинг
- Кечки овқатланишдан олдин илиқ душ қабул қилинг
- Енгил калория маҳсулотларни танланг
- Ухлашдан икки соат олдин овқатланиб олинг
- Тўқ қоринга оз миқдорда ширинлик қилиш билан кечки овқатингизни тугатишингиз мумкин
- Овқатларни секинлик билан яхши кайфият билан истеъмол қилинг

Хулоса. Инсон саломатлиги ҳамма нарсадан муҳим ҳисобланади. Ҳақиқий соғлиқ-танамиз, мия билан биргаликда ўзаро келишуви билан ҳисобланади. Кундалик эҳтиёжни қондиришнинг бир қисми бўлган овқатланишни назорат қилган ҳолда тартибли, меъёрида истеъмол қилиш, бу танага соғлом фикрлаш, гўзаллик, сокинлик хушқайфият бағишлайди.

Адабиётлар.

1. Баратова С.С., Мавлянова З.Ф., Шарафова И.А. Индивидуально-типологические особенности, обуславливающие выбор вида спортивной деятельности // Современные проблемы психологии и образования в контексте работы с различными категориями детей и молодежи. 2016. С. 190-191.
2. Ким О.А., Шарафова И.А., Баратова С.С. Мигрень у спортсменов: особенности и методы коррекции //Безопасный спорт-2016. 2016. С. 78-80.

3. Нажмиддинов Х. Б., Дилмуродов Ш. Н., Раймкулова Ч. А. Определение Аммиака Неинвазивным Методом В Выдыхаемом Воздухе Человека //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 50-54.
4. Омонтошева М. Т. и др. ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ //Бошқарув ва Этика Қоидалари онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 6-9.
5. Нажмиддинов Б.Б. (2021). ИЗУЧЕНИЕ-РАСПРОСТРАНЕННОСТИ-ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ-АНОМАЛИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСКОВ. *Eurasian Journal of Academic Research*, 1(9), 430–433. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/187>
6. Меликулов, О.Ж., Кодиров, Н.Д., Баймурадов, Э.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАРБАРИСА В ФАРМАКОТЕРАПИИ // ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-barbarisa-v-farmakoterapii>
7. Курбонов, Х.У., Олимов, С.М., Жовлиев, Ф.Б. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФИТОЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИИ // ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-fitolecheniya-onkologii>
8. Имамова, Ю.А., Усманова, М.Б. РОДИОЛЫ РОЗОВАЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗМА // ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rodioly-rozovaya-dlya-povysheniya-rabotosposobnosti-organizma>
9. Боймурадов, Э.С., Койлиева, М.У. ФИТОТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА // ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fitoterapiya-pri-lechenii-saharnogo-diabeta-1>
10. Ernazarova, M.Sh., Qo'Yliyeva, M.U. ANJIR O'SIMLIGI MEVASINING YO'TALGA QARSHI SHIFOBAXSHLIK XUSUSIYATLARI // ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/anjir-o-simligi-mevasining-yo-talga-qarshi-shifobaxshlik-xususiyatlari>
11. Xasanova, G.R., Ernazarova, M.E. SHIFOBASH QOQI O'TINING FOYDALI JIHATLARI // ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/shifobash-qoqi-o-ting-foydali-jihatleri>
12. Melikulov, O.J., Ernazarova, M.Sh. DORI VOSITALARINING BARQARORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI // ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dori-vositalarining-barqarorligini-oshirish-yo-llari>

- 13.Рахматов Х. Б., Холлиев Ш. Х., Жовлиев Ф. Б. У. Амперометрическое титрование ионов палладия (II) и золота (III) растворами винилморфолина //Universum: химия и биология. – 2018. – №. 1 (43). – С. 7-10.
- 14.Boboniyozovich R. K. et al. Amperometric titration of palladium (II) and platinum (IV) ions in individual solutions of vinylpyrimidine //European science review. – 2019. – №. 3-4. – С. 133-134.
- 15.Рахматов Х. Б. и др. АМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ РАСТВОРАМИ ВИНИЛПИРИМИДИНА В НЕВОДНЫХ СРЕДАХ //Международный академический вестник. – 2018. – №. 10. – С. 43-45.
- 16.Qodirov, Nizom Daminovich, Qo‘Yliyeva, Maxbuba Uzoqova, Boymurodov, Eson Suyunovich DORILAR HAQIDA TUSHUNCHA, FARMAKALOGIK XOSSALARI, SAQLASH UCHUN SHAROIT YARATISH USULLARI // ORIENSS. 2021. №8.